

O‘ZBEKISTON TARIXIDAGI ZIDDIYATLI SHAXS FAYZULLA XO‘JAYEV SIYOSIY FAOLIYATIGA BIR NAZAR

Mirzohid Mirsaydullo o‘g‘li Raximjonov

Oriental universiteti o‘qituvchisi

E-mail: rahimjonovmirzohid741@mail.com

Orcid: <https://orcid.org/0009-0004-1763-6184>

Аннотация. Maqolada O‘zbekiston XX asr tarixidagi eng ziddiyatli siyosiy arboblardan biri — Fayzulla Xo‘jayevning (1896–1938) siyosiy faoliyati tahlil etilgan. Muallif uning jadidchilik harakatidagi shakllanishi, Buxoro Xalq Sovet Respublikasi hamda O‘zbekiston SSR rahbari sifatidagi faoliyati, qatag‘onga uchrashi va keyinchalik oqlanishini bosqichma-bosqich ko‘rib chiqadi. Tadqiqotda Xo‘jayev shaxsiga xos ikkiyoqlamalik — milliy taraqqiyparvarlik bilan sovet tuzumiga xizmat o‘rtasidagi ziddiyat — ishonchli manbalar asosida xolisona yoritilgan.

Калит so‘zlar: Fayzulla Xo‘jayev, jadidchilik, «Yosh buxoroliklar», Buxoro Xalq Sovet Respublikasi, O‘zbekiston SSR, milliy-hududiy chegaralanish, qatag‘on, oqlanish.

ВЗГЛЯД НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ КАРЬЕРУ ФАЙЗУЛЛЫ ХОДЖАЕВА — ФИГУРЫ, ВЫЗЫВАЮЩЕЙ СПОРЫ В ИСТОРИИ УЗБЕКИСТАНА

Мирзохид Мирсайдулло огли Рахимджонов

Преподаватель, Университета Oriental

Электронная почта: rahimjonovmirzohid741@mail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-1763-6184>

Аннотация. В статье анализируется политическая деятельность Файзуллы Ходжаева (1896–1938) — одной из самых противоречивых фигур в истории Узбекистана XX века. Автор последовательно рассматривает его становление в джадидском движении, деятельность в качестве руководителя Бухарской Народной Советской Республики и Узбекской ССР, репрессию и последующую реабилитацию. В исследовании на основе достоверных источников объективно раскрывается двойственность личности Ходжаева — противоречие между национальным просветительством и служением советскому строю.

Ключевые слова: Файзулла Ходжаев, джадидизм, «младобухарцы», Бухарская Народная Советская Республика, Узбекская ССР, национально-территориальное размежевание, репрессия, реабилитация.

A GLIMPSE INTO THE POLITICAL CAREER OF FAYZULLA KHOJAYEV, A CONTROVERSIAL FIGURE IN UZBEKISTAN'S HISTORY

Mirzohid Mirsaydullo oqli Rakhimjonov

Lecturer, Oriental University

E-mail: rahimjonovmirzohid741@mail.com

Orcid: <https://orcid.org/0009-0004-1763-6184>

Abstract. *The article analyses the political activity of Fayzulla Khojayev (1896–1938), one of the most controversial figures in the twentieth-century history of Uzbekistan. The author examines, stage by stage, his formation within the Jadid movement, his work as the leader of the Bukharan People’s Soviet Republic and the Uzbek SSR, his repression, and his subsequent rehabilitation. Drawing on reliable sources, the study objectively reveals the duality of Khojayev’s persona — the contradiction between national enlightenment and service to the Soviet regime.*

Keywords: *Fayzulla Khojayev, Jadidism, Young Bukharans, Bukharan People’s Soviet Republic, Uzbek SSR, national-territorial delimitation, repression, rehabilitation.*

KIRISH

O‘zbekiston XX asr tarixida shunday siyosiy arboblardan biri, ularning faoliyatiga bir ma’noli baho berish nihoyatda mushkul. Buxoro jadidchiligi va “Yosh buxoroliklar” harakatining yetakchilaridan biri bo‘lgan Fayzulla Xo‘jayev — ana shunday ziddiyatli shaxslardan biridir¹. Bir tomondan, u o‘z xalqining madaniy va iqtisodiy qoloqligiga barham berishga intilgan vatanparvar ma’rifatparvar, milliy davlatchilikni tiklash yo‘lida kurashgan davlat arbobi; ikkinchi tomondan, sovet hokimiyatining mintaqada o‘rnatilishida ishtirok etgan, o‘n uch yil davomida O‘zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi hukumatini boshqargan va oxir-oqibat o‘sha tuzum tomonidan jismonan yo‘q qilingan fojiali siyosatchidir.

Xo‘jayev faoliyatining ziddiyatligi avvalo uning tarixiy taqdiriga xos chuqur paradoksdan kelib chiqadi. Jadidlar avlodining ko‘pchilik vakillari singari, u ham sovet tuzumida o‘z xalqini Yevropa sivilizatsiyasi darajasiga ko‘tarish, ma’rifat va

¹Rajabov Q. Fayzulla Xo‘jayev (tarixiy esse). – Toshkent: «Abu matbuot-konsalt», 2011.

sanoatni rivojlantirish imkoniyatini ko‘rgan edi. Biroq aynan o‘sha tuzum Turkistonning yaxlitligini parchalab tashladi, milliy ziyolilarni ommaviy ravishda qatag‘on qildi va nihoyat Xo‘jayevning o‘zini ham hayotdan mahrum etdi. Shu sababli uning obrazini faqat «qahramon» yoki faqat «murosachi» degan tor doiraga sig‘dirib bo‘lmaydi.

Mazkur maqolaning maqsadi — Fayzulla Xo‘jayevning siyosiy faoliyatini bosqichma-bosqich, ishonchli ilmiy manbalar va hujjatlar asosida tahlil qilish hamda uning ziddiyatli tarixiy obraziga xolisona baho berishdan iborat. Tadqiqot o‘zbek milliy davlatchiligi shakllanishi tarixini chuqurroq anglashga xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotning manbaviy asosini bir necha guruh hujjat va adabiyot tashkil etadi. Birinchidan, Fayzulla Xo‘jayevning o‘zi qoldirgan ilmiy meros — uning “Buxoro inqilobining tarixiga materiallar” asari² hamda keyinchalik nashr etilgan “Tanlangan asarlar” to‘plami. Ikkinchidan, Buxoro Xalq Sovet Respublikasi tarixiga oid hujjatlar to‘plami³. Uchinchidan, mavzuga bag‘ishlangan zamonaviy tadqiqotlar — Qahramon Rajabovning tarixiy esse-monografiyasi, «O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi» maqolalari⁴ hamda mustaqillik davrida yaratilgan umumlashtiruvchi asarlar.

Tadqiqotda tarixiylik va mantiqiylik tamoyillariga tayanilgan holda bir qator ilmiy metodlardan foydalanildi: xronologik metod (faoliyatni davrlarga ajratib o‘rganish), qiyosiy-tarixiy metod (turli baholarni solishtirish), problemali tahlil metodi hamda manbalarni tanqidiy o‘rganish usuli. Bu yondashuv sovet davri mafkuraviy qoliplaridan xoli, xolis xulosalar chiqarishga imkon berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Fayzulla Xo‘jayev 1896-yil 1-iyulda Buxoro shahrida yirik savdogar oilasida tug‘ildi. Uning otasi Ubaydullaxo‘ja o‘z davrining badavlat kishilaridan biri bo‘lib, Moskvada xususiy savdo idorasiga ega edi va qorako‘l terisi hamda paxta savdosi bilan keng ko‘lamda shug‘ullanardi⁵. 1907–1912-yillarda Moskvada xususiy o‘qituvchilardan ta’lim olgan yosh Fayzulla zamonaviy Yevropa jamiyati bilan o‘z vatanidagi an’anaviy turmush tarzi o‘rtasidagi tafovutni teran his etdi. Otasidan

²Xo‘jayev F. Buxoro inqilobining tarixiga materiallar. – Moskva, 1926.

³История Бухарской Народной Советской Республики. Сборник документов. – Ташкент: Фан, 1976. – С. 196.

⁴O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi. 1-jild. – Toshkent: «O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi» Davlat ilmiy nashriyoti, 2000.

meros qolgan katta boylikni u yangi usul maktablari ochishga va «Yosh buxoroliklar» siyosiy faoliyatini moddiy qo‘llab-quvvatlashga sarfladi.

1912-yildan “Yosh buxoroliklar” partiyasi, 1913-yildan esa partiya Markaziy Qo‘mitasi a’zosi bo‘lgan Xo‘jayev 1917-yildan Abdurauf Fitrat bilan birgalikda partiyaning so‘l qanotiga boshchilik qildi. Ular Buxoroda avval konstitutsion monarxiya, so‘ngra demokratik respublika tuzish uchun kurashdilar. 1918-yil bahorida Yosh buxoroliklar Turkiston Xalq Komissarlari Soveti raisi F. Kolesov kuchlari yordamida amirlik saltanatiga qarshi qo‘zg‘olon uyushtirdilar. Biroq jadid tarafdorlarining kamligi va qizil armiyaning yetarli qurollanmaganligi sabab amir kuchlari ustun keldi; minglab Yosh buxorolik tarafdorlar qatl etildi, Xo‘jayev esa Toshkentga qochib, g‘oyibona o‘limga hukm qilindi.

1918-yil oktabridan 1920-yil yanvarigacha Moskvada yashagan Xo‘jayev “Yosh buxoroliklar”ning Moskva qo‘mitasiga rahbarlik qildi, V. Lenin, I. Stalin, M. Frunze kabi sovet rahbarlari bilan bir necha bor uchrashdi. Toshkentga qaytib, “Uchqun” gazetasini chiqarib, uni yashirin yo‘l bilan Buxoroga tarqatdi. 1920-yil 2-sentabrda Turkiston fronti qo‘mondoni Frunze qo‘shinlari amirlik hokimiyatini ag‘darib tashladi. Shu tariqa Buxoro tarixida yangi davr boshlandi.

1920-yil 14-sentabrda Buxoro Xalq Nozirlar Sho‘rosi tuzilib, Fayzulla Xo‘jayev hukumat boshlig‘i — ayni vaqtda tashqi ishlar noziri etib saylandi. Rus diplomati A. Barmin xotiralarida uni «o‘zbeklarning Lenini» deb atagani bejiz emas: kichik bo‘yli, g‘ayratli bu siyosatchi og‘ir mehnat yuki ostida ham tetiklikni yo‘qotmasdi. Hukumat rahbari sifatida u mustaqil ichki va tashqi siyosat yuritishga intildi: Buxoro favqulodda komissiyasi (Cheka) tugatildi, fuqarolarni jazoga tortish vaqtincha to‘xtatildi, masjid-madrasalar faoliyati va ruhoniylarning erkinligi tiklandi.

Xo‘jayev Buxoro respublikasining xalqaro maydonga chiqishiga alohida e’tibor qaratdi. Uning say’i bilan Sovet Rossiyasidan tashqari Eron, Turkiya, Afg‘oniston, Xitoy, Ozarbayjon, shuningdek, Germaniya va Yaponiya bilan diplomatik aloqalar o‘rnatildi. 1922-yil oktabr-noyabr oylarida u Germaniyada bo‘lib, turli bank va kompaniyalar bilan shartnomalar tuzdi; uning tashabbusi bilan yuzga yaqin turkistonlik talaba davlat hisobidan Germaniyada, o‘nlab talabalar Turkiya va boshqa mamlakatlarda tahsil oldi. Biroq yosh respublika amalda Turkkomissiya va Turkbyuro kabi favqulodda organlar nazorati ostida edi; Xo‘jayev demokratik, mo‘tadil mavqeda turib, respublikaning haqiqiy mustaqilligi uchun harakat qildi⁶.

⁶Fayzulla Xo‘jayev hayoti va faoliyati haqida yangi mulohazalar. – Toshkent: «Fan», 1997.

1924-yil oxiri – 1925-yil boshida O‘rta Osiyoda milliy-hududiy chegaralanish o‘tkazildi. Fayzulla Xo‘jayev bu murakkab jarayonning bevosita ishtirokchisi bo‘lib, hududiy komissiya tarkibiga kirdi va 1924-yil 31-oktabrda tashkil etilgan O‘zbekiston SSR Muvaqqat inqilobiy qo‘mitasiga raislik qildi. Tarixchilar uning sa’y-harakati bilan sobiq o‘zbek xonliklarining asosiy hududlari yangi tashkil etilgan O‘zbekiston SSR tarkibida qolganini qayd etadilar. 1925-yil 13–17-fevralda Buxoroda bo‘lib o‘tgan Sovetlarning ta’sis qurultoyida Xo‘jayev O‘zbekiston SSR Xalq Komissarlari Soveti raisi etib saylandi va keyinchalik SSSR Markaziy Ijroiya Qo‘mitasi raislaridan biri bo‘ldi.

Davlat rahbari sifatida Xo‘jayev o‘zbek xalqining iqtisodiy va madaniy ravnaqi uchun katta ishlarni amalga oshirdi. Uning rahbarligi yillarida respublika umumta’lim maktablarida o‘nlab tillarda dars berildi, oliy o‘quv yurtlari va texnikumlar tarmog‘i kengaydi, Bo‘zsuv gidroelektrostansiyasi, Chirchiq elektrkimyo kombinati va Toshkent to‘qimachilik kombinati kabi sanoat inshootlari bunyod etila boshlandi⁷. U milliy ziyolilarni — jadidlarni — atrofiga to‘plab, maorif islohotini chuqurlashtirdi.

Ayni paytda Xo‘jayev markaziy hokimiyatning bir qator siyosatlariga ochiq qarshi chiqdi. U “quloq”larni sinf sifatida tugatish siyosatini yoqlamadi, O‘zbekistonda yoppasiga chigit ekilishi paxta yakkahokimligiga olib kelishidan ogohlantirdi, Lenin e’lon qilgan Yangi iqtisodiy siyosatni qo‘llab-quvvatladi. U O‘zbekiston Kompartiyasi rahbariyatiga muxolif bo‘lgan «o‘n sakkizlar guruhi»ga (1925-yil noyabr) xayrixohlik bildirdi⁸. Bu mustaqil mavqe markaz bilan ziddiyatlarni keltirib chiqardi; 1929-yildan boshlab uning ta’siri O‘zbekiston Kompartiyasi rahbari Akmal Ikromov tomonidan soya ostiga olindi.

1937-yil iyun oyida O‘zbekiston Kompartiyasining VII qurultoyida Xo‘jayev — garchi rasman hukumat boshlig‘i bo‘lsa-da — ko‘zga ko‘rinarli darajada chetga surildi, hatto qurultoyga delegat ham etib saylanmadi. 27-iyunda lavozimidan ozod etilgan siyosatchi 1937-yil 9-iyulda Moskvada qamoqqa olindi. Sentabr oyida Siyosiy byuro a’zosi A. Andreyev Toshkentga kelib, qatag‘on to‘lqinini avj oldirdi.

1938-yil mart oyida Moskvada bo‘lib o‘tgan mashhur “yigirma bir kishi ishi” — uchinchi ochiq sud jarayonida Fayzulla Xo‘jayev sovetlarga qarshi “o‘ng-trotskiychi blok” faoliyatiga qo‘shilganlik, yashirin “Milliy ittihad” tashkilotiga rahbarlik qilganlik, “bosmachilik” harakati va qo‘rboshilarni qo‘llab-quvvatlaganlik, Fitrat, Cho‘lpon, Abdulla Qodiriy kabi o‘zbek ziyolilariga g‘amxo‘rlik ko‘rsatganlik kabi soxta ayblar bilan o‘limga hukm qilindi. Hukm 1938-

⁷Xo‘jayev F. Tanlangan asarlar. 1–3-jildlar. – Toshkent: «Fan», 1976–1980.

⁸O‘zbekistonning yangi tarixi. Ikkinchi kitob: O‘zbekiston sovet mustamlakachiligi davrida. – Toshkent: «Sharq», 2000.

yil 15-martda ijro etildi⁹. Bu ayblovlarning aksariyati qiynoqlar ostida olingan “iqror”larga asoslangan bo‘lib, hech qanday asosli dalilga ega emas edi.

Stalincha qatag‘onlar fosh etilgach, 1965-yil 6-martda SSSR Oliy sudi harbiy kollegiyasi Fayzulla Xo‘jayevni aybsiz deb topib oqladi. 1967-yilda O‘zbekiston Kompartiyasi Markaziy Qo‘mitasi va Respublika Ministrlar Soveti uning xotirasini abadiylashtirish to‘g‘risida qaror qabul qildi. Mustaqillik yillarida Xo‘jayev hayoti va faoliyati chuqurroq o‘rganila boshlandi: 1996-yilda uning 100 yillik yubileyi keng nishonlandi, asarlari va u haqidagi tadqiqotlar qayta nashr etildi¹⁰. Buxorodagi ota uyi muzeyga aylantirildi, qator ko‘cha, maktab va muassasalarga uning nomi berildi.

Fayzulla Xo‘jayev obrazining ziddiyatliliigi tarixshunoslikda ikki xil talqinda namoyon bo‘ladi. Milliy-vatanparvarlik nuqtai nazaridan u o‘zbek milliy davlatchiligi asoschilaridan biri, maorif va sanoatni rivojlantirgan islohotchi, milliy ziyolilarni himoya qilgan homiy va totalitar rejim qurboni sifatida ulug‘lanadi. Haqiqatan ham, uning sa‘yi tufayli o‘zbek hududlarining birligi ma‘lum darajada saqlanib qolgani, maorif tizimi kengaygani va u markaz siyosatiga jasorat bilan e‘tiroz bildirgani inkor etib bo‘lmas faktlardir.

Boshqa tomondan, tanqidiy yondashuv uning sovet tuzumini mintaqada mustahkamlash jarayonidagi ishtirokiga e‘tibor qaratadi. Turkistonni bo‘lib tashlagan milliy-hududiy chegaralanishda qatnashgani, mahalliy istiqlochilik harakatining bostirilishi davrida hukumat tepasida turgani, bolsheviklar hokimiyatining o‘rnashuviga obyektiv ravishda xizmat qilgani — bularning barchasi uning faoliyatiga soya soladi. Ayni shu jihatlar uni o‘zbek jamoatchiligi ongida hamon bahsli figuraga aylantiradi.

Aslida bu ikki qarama-qarshi talqin Xo‘jayev shaxsidagi chuqur fojiaiy paradoksnning ikki tomonidir. U jadidlar avlodiga xos bo‘lgan tarixiy ziddiyatni — milliy taraqqiyot orzusi bilan unga erishish vositasi sifatida tanlangan sovet tuzumi o‘rtasidagi murosasiz qarama-qarshilikni — o‘z taqdirida mujassam etdi. O‘zi ishongan va xizmat qilgan tuzum nafaqat milliy mustaqillik orzusini, balki jadidlar avlodini va nihoyat Xo‘jayevning o‘zini ham yo‘q qildi¹¹.

Bugungi kunda uning tarixiy xotiradagi o‘rni ham mana shu ikkiyoqlamalikni aks ettiradi. Bir tarafdin, uning nomi ko‘plab obyektlarga berilgan; ikkinchi tarafdin, o‘zbek tarixshunosligi va jamoatchiligi unga yagona, bir ma‘noli baho berishdan hamon tiyilib turibdi. Bu — totalitar davr arboblariiga nisbatan murakkab va ko‘p qatlamli munosabatning tabiiy ko‘rinishidir.

⁹Rajabov Q. Ko‘rsatilgan asar.

¹⁰Eshonov O. E. Fayzulla Xo‘jayev. – Toshkent: «Fan», 1973.

¹¹O‘zbekistonning yangi tarixi. Ikkinchi kitob. – O‘sha manba.

XULOSA

Olib borilgan tahlil shuni ko‘rsatadiki, Fayzulla Xo‘jayev obrazini “qahramon” yoki “murosachi” degan bir tomonlama qoliplarga sig‘dirib bo‘lmaydi. U — o‘z davrining mahsuli bo‘lgan fojiali shaxs, jadidlar avlodining tarixiy dilemmasini eng yorqin namoyon etgan siyosatchidir. Uning faoliyatini faqat mustamlakachilik va totalitarizm sharoiti kontekstida — ya’ni tanlov imkoniyatlari nihoyatda chegaralangan bir muhitda — to‘g‘ri tushunish mumkin.

Xo‘jayev o‘z xalqining ravnaqi uchun samimiy intildi, ammo u tanlagan yo‘l muqarrar ravishda fojia bilan yakunlandi. Uning hayoti va siyosiy faoliyatini xolisona, mafkuraviy qoliplardan xoli o‘rganish XX asr O‘zbekiston davlatchiligi tarixini, milliy ziyolilarning og‘ir va ziddiyatli taqdirini hamda totalitar tuzumning mohiyatini chuqurroq anglashga muhim hissa qo‘shadi. Aynan shu ziddiyatlilikni e’tirof etish — uni soddalashtirib yuborishdan ko‘ra — tarixiy haqiqatga yaqinroqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Eshonov O. E. Fayzulla Xo‘jayev. – Toshkent: «Fan», 1973.
2. История Бухарской Народной Советской Республики. Сборник документов. – Ташкент: Фан, 1976.
3. O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi. 1-jild. – Toshkent: «O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi» Davlat ilmiy nashriyoti, 2000.
4. O‘zbekistonning yangi tarixi. Ikkinchi kitob: O‘zbekiston sovet mustamlakachiligi davrida. – Toshkent: «Sharq», 2000.
5. Rajabov Q. Fayzulla Xo‘jayev (tarixiy esse). – Toshkent: «Abu matbuot-konsalt», 2011.
6. Fayzulla Xo‘jayev hayoti va faoliyati haqida yangi mulohazalar. – Toshkent: «Fan», 1997.
7. Xo‘jayev F. Buxoro inqilobining tarixiga materiallar. – Moskva, 1926.
8. Xo‘jayev F. Tanlangan asarlar. 1–3-jildlar. – Toshkent: «Fan», 1976–1980.